

KANADADA TA'LIM TIZIMI

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi

Farg'ona davlat universiteti chet tillari fakulteti o'qituvchisi

O'rmonjonova Ozodaxon Vohidjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 3-bosqich talabasi

Annotation: education in Canada is a priority of the government. The country has a public education system that is provided, funded and managed by federal, provincial and local governments. The jurisdiction of the public education system, as well as its curriculum, is controlled by each province. The following article will tell you more about this.

Keywords: education system, primary education, charter school, college, university, educational programs.

Аннотация: образование в Канаде является приоритетом правительства. В стране есть государственная система образования, которая поддерживается, финансируется и управляется федеральными, провинциальными и местными органами власти. Юрисдикция системы государственного образования, а также ее учебной программы контролируются каждой провинцией. Подробнее об этом будет рассказано в статье ниже.

Ключевые слова: система образования, начальное образование, чартерная школа, колледж, университет, образовательные программы.

Annotatsiya: Kanadada ta'lim hukumatning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Mamlakat federal, viloyat va mahalliy hukumatlar tomonidan ta'minlanadigan, moliyalashtiriladigan va boshqariladigan davlat ta'limi tizimiga ega. Xalq ta'limi tizimining yurisdiksiyasi, shuningdek, uning o'quv rejasi har bir viloyat tomonidan nazorat qilinadi. Quyidagi maqolada bu haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, boshlang'ich ta'lim, charter maktab, kollej, universitet, ta'lim dasturlari.

Kanada bo'ylab ta'lim odatda to'rt bosqichga bo'linadi: maktabgacha yoki erta bolalik ta'limi; boshlang'ich yoki boshlang'ich ta'lim; kollej va universitet dasturlari hamda kasb-hunar/texnika ta'limini o'z ichiga olgan o'rta ta'lim va o'rta yoki oliy ta'limdan keyingi ta'lim. Ta'lim darajasi nuqtai nazaridan, barcha kanadaliklarning qariyb 90 foizi kamida o'rta maktab diplomiga ega va har yetti kishidan biri u yoki bu turdagi universitet darajasiga ega. Mamlakatda o'rta maktab bitiruvchilari va diplomga ega bo'lmaganlar nisbati tez sur'atlar bilan o'zgarib bormoqda, bu qisman mehnat bozorida o'zgarishlar tufayli odamlardan o'rta va ko'p hollarda oliy ma'lumotli diplomga ega bo'lishni talab qiladi.

Kanadada ta'limning tuzilishiga to'xtaladigan bo'lsak, Kanada ta'lim tizimi to'rtta umumiy darajaga ega: boshlang'ich, boshlang'ich, o'rta va o'rta maktabdan keyingi ta'lim.

Kanadadagi boshlang'ich maktabgacha ta'lim dasturlari esa - yosh bolalarga (4-5 yosh) olti yoshda boshlang'ich maktabni boshlagunga qadar taklif qilinadigan ta'lim dasturlari - mamlakat ichidagi davlat, xususiy va federal maktablar, shuningdek,

Kanadada boshlang'ich ta'lim barcha bolalar uchun majburiydir, odatda birinchi sinfdan boshlab 6 yoki 7 yoshdan boshlanadi. O'quvchilar olti yillik boshlang'ich ta'lim oladilar - 1-sinfdan 6-sinfgacha - odatda quyidagi tarzda taqsimlanadi:

1-sinf (6–7 yosh)

2-sinf (7–8 yosh)

3-sinf (8–9 yosh)

4-sinf (9–10 yosh)

5-sinf (10–11 yosh)

6-sinf (11–12 yosh)

Ta'limning boshlang'ich sinf o'quvchilari odatda butun o'quv yili davomida faqat bitta o'qituvchi qo'l ostida o'qiydilar va bu ko'rsatmalarni bitta sinfda oladilar. Maxsus ta'lim dasturlarida kun davomida o'qituvchiga yordam berish uchun

talabalarning nogironligining turi va og'irligiga qarab birdan to'rttagacha o'quv yordamchilari bo'lishi mumkin.

Ta'limning boshlang'ich bosqichidagi o'quv dasturi matematika, o'qish, til san'ati (odatda ingliz tili, lekin Kvebekda fransuz tili), ijtimoiy tadqiqotlar, tarix, geografiya, fan, musiqa, san'at va jismoniy tarbiya kabi qator fanlarni o'z ichiga oladi. Tabiiyki, ushbu o'quv dasturining qiyinligi har bir o'tgan baho bilan bir oz ortadi, chunki talabalar yangi ko'nikmalarni egallashni o'rganadilar.

Kanadada o'rta ta'lim

Shahzoda Eduard orolidagi eng qadimgi maktab, Manba Kanadadagi o'rta ta'lim ikki xil darajadan iborat: o'rta yoki o'rta maktab; va o'rta maktab.

Talabalar boshlang'ich yoki boshlang'ich ta'limning oxirgi yilini yoki 6-sinfni muvaffaqiyatli tugatgandan so'ng, ular o'rta yoki o'rta maktabga ko'tariladi. O'rta maktab ikki yillik ta'lim bosqichi bo'lib, quyidagi ikki sinfga bo'lingan:

7-sinf (12–13 yosh)

8-sinf (13–14 yosh)

7-sinfda, 12 yoki 13 yoshda, o'quvchilar kun davomida turli sinflarga borish va har bir sinf uchun turli o'qituvchilarga ega bo'lish jarayoni bilan tanishadilar. Ushbu o'qituvchilar o'zlari o'qitadigan fan bo'yicha mutaxassis hisoblanadilar va bir fan bo'yicha o'qitish sertifikatini olishlari kerak.

O'rta ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarni o'rta ta'limning keyingi bosqichiga yoki o'rta maktabga tayyorlashdir. Ularga boshlang'ich maktabda ta'lim olgan bir xil fanlarning ko'pchiligi o'qitiladi, garchi qiyinchilik sezilarli darajada oshadi. O'rta maktabda o'quv rejasiga boshqa fanlar ham qo'shiladi, ayniqsa chet tilini o'qitish - fransuz, ispan, ingliz (Kvebek talabalari uchun) va boshqalar.

Oliy maktab ta'limi

Talabalar 8-sinfni muvaffaqiyatli tugatgandan so'ng, ular yana bir bor o'rta maktabga ko'tariladilar - to'rt yillik dastur quyidagi tarzda bo'linadi:

9-sinf (14–15 yosh)

10-sinf (15–16 yosh)

11-sinf (16–17 yosh)

12-sinf (17–18 yosh)

Faqat Ontario provinsiyasida talabalar odatda 12+ sinf deb ataladigan o'rta maktabning beshinchi yilidan foydalanishlari mumkin. Qonunga ko'ra, talabalar sinfidan qat'i nazar, kamida 16 yoshga to'lgunga qadar o'rta maktabda qolishlari kerak. Bu qoida Ontario va Nyu-Brunsvikdan tashqari har bir provinsiya uchun amal qiladi, unda talabalar 18 yoshga to'lgunga qadar yoki o'rta maktabni muvaffaqiyatli tamomlab, diplom bilan taqdirlanmaguncha maktabda qolishlari kerak. Kanadadagi o'quvchilarning taxminan 90 foizi o'rta maktabni muvaffaqiyatli tamomlaydi va o'z sa'y-harakatlari uchun diplom bilan taqdirlanadi.

Kvebekdagi o'rta ta'lim 11-sinf (O'rta V)gacha davom etadi va undan keyin odatda kollej, ikki yillik universitetgacha ta'lim (Kvebek universiteti muhandislikdan tashqari uch yil) yoki o'rta maktabdan so'ng olingan uch yillik kasbiy ta'limga ega.

Kanadaning barcha o'rta maktablaridagi o'quv dasturi talabalarni kollej yoki universitet ta'limiga tayyorlash va/yoki bitirgandan so'ng ularga kasbiy yo'nalishda muvaffaqiyat qozonish ko'nikmalarini berish uchun mo'ljallangan.

Kanadada o'rta ta'limdan keyingi ta'lim

Kollej va universitet

Talabalar o'rta maktabni (Kvebekdagi V o'rta maktab) muvaffaqiyatli tugatgandan so'ng, ular o'zlari tanlagan kollej yoki universitetga hujjat topshirishlari mumkin. Kanadada kollej atamasi odatda jamoa kolleji yoki texnik, amaliy san'at yoki amaliy fanlar maktabini anglatadi. Ushbu maktablar kasbiy sertifikatlar, diplomlar va dotsentlik darajalarini beradigan o'rta maktabdan keyingi muassasalardir. Ko'pgina talabalar kollejdən universitetda o'qishga tayyorgarlik ko'rish uchun foydalanadilar va ular ko'chirilgandan so'ng qo'llanilishi mumkin bo'lgan o'tkaziladigan kreditlarni oladilar. Boshqa talabalar kollejdən savdo yoki kasbga tayyorgarlik ko'rish, diplom yoki sertifikat olish uchun foydalanadilar, bu esa dasturni tugatgandan so'ng darhol ishga joylashish imkonini beradi. Kanadadagi

universitet oliy ta'lim va tadqiqot muassasasi bo'lib, turli fanlar bo'yicha ilmiy darajalar beradi. Universitet - bu bakalavriat ta'limi va postgra bo'yicha ta'lim beruvchi korporatsiya.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boymurodov, A. (2020). INTEGRATION OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE INNOVATIVE CLUSTER OF PEDAGOGICAL EDUCATION. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*.
2. Hamidov J.A., Ximmataliyev D.O., Asqarov I.B., Muslimov Sh.N. "JAHON TA'LIM TIZIMI" Toshkent – «Иновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи» – 2020
3. Melievna,, M. D., & Abdullaevich, K. Y. (2020).METHODOLOGY OF DEVELOPING CREATIVE COMPETENCE IN STUDENTS WITH PROBLEMATIC EDUCATION. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*.
4. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
5. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
6. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
7. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
8. Shokhsanam, D., & Abdukarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND*

IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).

9. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.
10. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.